

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUSHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The Future of the Accountant

Baxter, Prof. W. T. — De positie van de accountant wordt bedreigd door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de administratieve organisatie en techniek, in het bijzonder door het op grote schaal toepassen van computers. Het is derhalve dringend geboden de sterke en de zwakke kanten van het accountantsberoep te onderkennen. In een uitvoerige beschouwing onderscheidt de schrijver daartoe drie taken, t.w. het controleren en vastleggen van het bedrijfsgebeuren, het controleren en analyseren van de financiële positie en de informatieverschaffing aan de leiding.

Ten aanzien van de eerste taak meent de schrijver dat de computer in de toekomst de voornaamste plaats zal innemen. Op het gebied van de bedrijfsfinanciën ligt nog wel een taak voor de accountant. Zij het dat bv. op het gebied van rendabiliteit en liquiditeit aanmerkelijke aanpassingen aan een modern bedrijfsbeleid vereist zijn. Hetzelfde geldt voor de laatstgenoemde taak; de thans aan de leiding verschafte gegevens zijn veelal onvoldoende. Als richtsnoer bij de besluitvorming zijn bv. algemene en partiële budgetten onmisbaar. De schrijver geeft een aantal regels voor het opstellen van beslissingsbudgetten.

A II - 2 : A III - 1
E 635.451 : E 741.23

The Accountant, 11, 18 en 25 juli 1964

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

What Managerial Functions Does Accounting Serve?

Ferrara, W. L. — Indien men zich een oordeel wil vormen over het nut van administratieve gegevens voor de bedrijfsleiding, dient men de ratio van deze gegevens te kennen. Financiële overzichten zijn veelal van weinig nut omdat ze gericht zijn op de buitenwacht en op lange-termijn-basis worden opgesteld. Ook kostengegevens, i.c. de standaardkosten zijn vaak slechts van beperkte betekenis. Van meer belang acht de schrijver, o.a. in verband met de planning, de zg. „responsibility accounting” waarbij een verband ligt tussen het ontstaan van de kosten en de individuele verantwoordelijkheid. Met andere aspecten van de kostenadministratie als hulpmiddel voor de bedrijfsleiding moet men voorzichtig zijn. Een indeling of opstelling van gegevens kan relevant zijn voor het ene doch ongeschikt voor het andere doel. Men dient zich derhalve te concentreren op die kosten- en opbrengstgegevens die zinvol zijn voor elke sector van het bedrijfsbeleid afzonderlijk.

A III - 1
E 722

Financial Executive, juli 1964

Feiten en problemen rondom de administratieve automatisering

Reinoud, H. — Een belangrijk positief effect van de automatisering is, naast de stijging van de administratieve produktiviteit, de stimulerende werking in andere sectoren van de bedrijfshuishouding. De invoering van deze nieuwe techniek dient dan ook plaats te vinden binnen het raam van een weloverwogen algemeen bedrijfsbeleid. Het gebruik van computers in de administratie sorteert verschillende effecten zoals versnelling en verbetering van de informatie, aanmerkelijke besparingen op personeels- en andere kosten, de mogelijkheid tot het uitvoeren van statistische en bedrijfseconometrische berekeningen.

Wat de technische ontwikkeling betreft zijn in de eerste plaats van belang de opvoering van de verwerkingssnelheid en de zg. microminiaturisatie (verkleining van de omvang der apparatuur met gelijktijdige capaciteitsvergroting). Voorts wordt gestreefd naar de ver-

vangning van indirecte toegankelijke geheugens door directe toegankelijke. Het is nog niet duidelijk in welke richting de computer zich qua grootte in hoofdzaak zal ontwikkelen. Weliswaar nemen de kosten per groep van handelingen belangrijk af naar mate de capaciteit toeneemt, doch andere dan kostenoverwegingen kunnen er toe leiden toch de voorkeur te geven aan een serie middelgrote computers. In dit verband wordt ook gewezen op het nieuwe blokkendoos- of modulensysteem waarbij het mogelijk is aan een kleine computer geleidelijk standaardheden toe te voegen. Van belang is ook de ontwikkeling van de randapparatuur, gebruikt voor de in- en uitvoerprocessen, en de daarmee verband houdende organisatie, alsmede het streven naar standaardisatie en normalisatie. Tenslotte worden enkele complementaire of verwante toepassingen besproken, zoals het systematisch vastleggen van literatuur en feitenmateriaal, onderwijsmachines, rekenapparatuur voor de besturing en controle van fabricageprocessen, numeriek bestuurd gereedschapswerktuigen en -machines.

A III - 3
E 738.4

Economisch-Statistische Berichten, 8 en 22 juli, 12 augustus 1964

E.D.P. Encounters The Auditors

Chapman, M. G. — In dit artikel beschrijft de auteur de benadering door een accountant bij de invoering door zijn cliënt van elektronische informatieverwerkende apparatuur. Hij zet de problemen uiteen waarmede de accountants geconfronteerd worden en benadrukt de noodzaak van een effectief contact met de interne accountant en de leider van de informatieverwerkende afdeling.

De accountants-eisen zullen in belangrijke mate mede afhangen van het personeel van de betreffende afdeling. De leiders van deze E.D.P.-afdelingen moeten zich realiseren dat accountants experts zijn op een gebied dat zich even snel ontwikkeld heeft als de informatieverwerking. Accountants moeten een poging doen de grondslagen van de informatieverwerking te begrijpen. Als zij de nieuwe methoden niet leren, bestaat het risico dat toetsen te gemakkelijk zullen worden toegepast, terwijl zij onredelijke vragen zullen kunnen stellen of geroepen zullen worden om nieuwe methoden in te voeren waarop zij niet voldoende effectief toezicht kunnen houden.

A III - 3 : A IV - 2
E 635.451 : E 741.23 : E 738.4

The Chartered Accountant in Australia, 20 juli 1964

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Operations Research for Audit Managers

Scward, J. S. — Toegespitst op de werkzaamheden bij de voorraadcontrole geeft de schrijver een indruk van de mogelijkheden van moderne technieken van activiteitenonderzoek voor de accountant. Ook wordt aandacht besteed aan de statistische steekproefmethode. De schrijver meent dat de tot dusver door accountants gevolgde aanpak van bedrijfsproblemen een basis vormt voor de toepassing van nieuwe technieken zoals PERT, CPM en LESS.

A IV - 3 : Ba III - 2
E 635.451 : E 741.23 : E 76

The Internal Auditor, summer 1964

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The Cost of Marketing and Selling

Warwick Dobson, R. — Voor een juiste analyse van verkoopactiviteiten en verkoopkosten is het noodzakelijk een gedetailleerd inzicht te hebben in de aard en het ontstaan van de variaties die daarin kunnen optreden. Het aantal klanten, de hoeveelheid verkochte goederen en het aantal bezoeken per klant vormen factoren die variaties in de verkoopactiviteiten teweeg kunnen brengen. Voor de verkoopkosten zijn van belang het aantal bij de verkoop betrokken personen en de omvang van het benodigde verkoopapparaat.

Het artikel bevat een tweetal schema's als voorbeeld van de wijze waarop men een inzicht kan verkrijgen in de variaties in de activiteiten en kosten per markt, verkoper, verkoopmethode en produkt. Ook een meer uitgebreide kennis van de distributiekosten is van belang. Ter illustratie zijn twee schema's opgenomen die achtereenvolgens voor groepen

produkten, klantengroepen en verschillende ordergrootten de mogelijkheid geven winstmarges met distributiekosten te vergelijken, aldus een inzicht gevend in de resultatenverhoudingen binnen de beschouwde categorie. De schrijver volgt de marginale beschouwingwijze omdat deze voor het beoogde doel, kostenbewaking door de leiding, meer bevredigt dan het gebruik van arbitraire totale kosten.

Ba IV - 2a : Ba VI - 21
E 136.346.32

The Accountant, 25 juli 1964

Knelpunscalculatie en bedrijfscontrole

B o o m s m a, D r s. B., en Dr. R. S l o t — De zg. knelpunscalculatie heeft niet alleen betekenis voor de opstelling van het productie- en verkoopplan, doch is ook bruikbaar voor de kostenbeheersing en de bedrijfscontrole. Uit enkele toelichtende voorbeelden blijkt dat bij toepassing van de knelpunscalculatie de absolute hoogte van de vaste kosten - in totaal en per produkt - geen rol speelt bij het opstellen van een periodeplan en evenmin bij het in geld waarden van de inefficiency met betrekking tot de vaste apparatuur. Verspilde uren bij de benutting van vaste produktiemiddelen (voor vaste knelpuntsfactoren) kunnen, gezien de gederfde opbrengst, derhalve beter worden gemeten aan de hand van hun winstvormend vermogen, dan op basis van standaardkosten of vervangingsprijs. Naast kostenbesef is opbrengstbesef nodig voor een doelmatig gebruik van duurzame produktiemiddelen.

Ba IV - 2c
E 136.321.2

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, juli 1964

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Factoring

B l o m, D r. F. W. C. — De schrijver beschouwt factoring als een pakket van 100% credietverzekering plus overneming van de debiteurenadministratie en incasso, waarvoor de leverancier 1 à 2% provisie betaalt, met als facultatieve toevoeging 100% financiering van de debiteurenposten tegen normale bankrente. Deze drie componenten worden achtereenvolgens besproken. In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op de marketingaspecten van factoring. Voor zeer gespecialiseerde leveranciers, die een zeer smal assortiment aan een wijd verspreide kring van afnemers verkopen, ligt het uitbesteden van de credietfunctie aan een faktoer, volgens de schrijver, in de logische lijn. Bovendien wordt de betekenis van factoring in het kader van de export belicht.

De debiteurenadministratie kan in vele gevallen tegen lagere kosten worden gevoerd dan bij de individuele leverancier het geval is, doordat de faktoer deze operaties op grote schaal uitvoert, met gespecialiseerd personeel en gespecialiseerde mechanische apparatuur. In veel gevallen is de financieringsbehoefte het hoofdmotief, waarom een leverancier zich tot een faktoer wendt.

Ba V - 5d
E 325.311.1

De Naamlooze Vennootschap, juli/augustus 1964

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het overheidsoptreden tegen de verticale prijsbinding

R i d d e r, D r s. P. G. — Het ontbreken van een duidelijke meerderheidsopvatting voor of tegen de verticale prijsbinding alsmede de talloze bezwaren tegen de generieke onverbindendverklaring van de collectieve verticale prijsbinding, zouden de stelling wetigen dat een dergelijke maatregel als instrument van een mededingingsbeleid dat gebaseerd is op misbruik-beginselen, beter achterwege had kunnen blijven. Ook in het licht van een algemeen economisch structuurbeleid kan deze maatregel moeilijk worden verantwoord. Het vastleggen van de handelsmarges van de distribuut - een door de regering aangevoerd belangrijk bezwaar - verschilt in wezen niet van andere mede door de overheid gesteunde vormen van inkomensgarantie.

De wezenlijke achtergrond van het overheidsoptreden moet gezocht worden in het verschijnsel dat het economisch structuurbeleid overmatig is beïnvloed door het conjunctuurbeleid, waardoor het structurele mededingingsbeleid terecht kwam in de oorlog tussen lonen en prijzen. In het kader van een straf prijsbeleid past een optreden tegen de verticale prijsbinding in de hoop dat de opwaartse druk op het prijsniveau ietwat zal worden verlicht. De schrijver meent tenslotte dat in het desbetreffend overheidsbesluit tevens reeds voor een deel een algemene afwijzing van de individuele verticale prijsbinding is verdisconteerd.

Ba VI - 3 : Ba VI - 15
E 133.341 : E 626.3 : E 626.42

De Naamlooze Vennootschap, juli/augustus 1964

Assumptions in Measuring Advertising Effectiveness

S e m o n, Th. T. — Naar aanleiding van het in de *Journal of Marketing* van juli 1963 verschenen artikel „A Pioneering Experiment in Assessing Advertising Effectiveness” van de hand van Dr. T. E. Coffin, worden zekere daarin impliciet gestelde veronderstellingen aan een nadere beschouwing onderworpen.

In het onderzoek van Dr. Coffin werd bij een aantal personen met een interval van drie maanden twee maal nagegaan welke merken men van verschillende artikelen gedurende de vier voorafgaande weken gekocht had. Voor deze merken had men resp. in dezelfde, toe- dan wel afnemende mate voor de televisie en in een bepaald weekblad geadverteerd.

De schrijver is van mening dat de impliciet veronderstelde gelijkwaardigheid van kijkers en lezers niet onjuist behoort te zijn, maar zeker niet bewezen is.

Het blijkt dat er geen veranderingen in koopniveau als gevolg van veranderingen in kijk- of leesgewoonte optraden welke belangrijk groter waren dan die optredende in verband met algemene ongespecificeerde veranderingen in het totale zien van de desbetreffende reclame. Tenslotte werd in Dr. Coffin's artikel geen rekening gehouden met het onderscheid in toe- en afnemende reclameactiviteit.

Ba VI - II
E 641.253

Journal of Marketing, juli 1964

Intensive Competitive Marketing

R o t h m a n, F. — De winstgevendheid van het bedrijf zou vergroot kunnen worden indien men zich meer toelagde op een intensief afzetbeleid. Naast een beschouwing van de nationale en de regionale situatie (extensief afzetbeleid) zou onderzoek en planning t.a.v. specifieke markten plaats moeten vinden. De belangrijkste voordelen die met deze methode verkregen worden, zijn een beter inzicht in de verhouding tussen marktpositie enerzijds en klantengedrag en opnamepotentie anderzijds, een meer efficiënte verdeling van markt- en reclamebudgetten en de mogelijkheid van een betere gerichtheid van reclamecampagnes.

Elke marktstrategie vereist het verzamelen van data die uit een reeks van interne en externe bronnen verkregen worden. De schrijver heeft een vragenlijst over een groot aantal onderwerpen opgesteld, die men voor elke markt, op ieder distributieniveau, voor elk produkt en voor elk concurrerend produkt zou moeten trachten te beantwoorden. Het betreft hier vragen t.a.v. de vooruitzichten op lange termijn, het produkt, de omvang van het marktaandeel, consumenten, fabrikanten en detaillisten, afzetwegen, verkoop personeel, adverteren, verkoopbevordering, verpakking, prijsbeleid, juridische beperkingen, import en export, interne organisatie, fusies, marktstrategie en ontwikkeling van nieuwe producten.

Ba VI - 12
E 641.254

Journal of Marketing, juli 1964

Are paid suggestion systems worth their salt?

In de zg. „vital issue” serie van *Factory* wordt in dit nummer het pro en contra van de ideeënbusbeloning behandeld. R. L. Wilbur Jr., een vice-president voor personeelszaken van een groot concern, vindt dit systeem onpraktisch en uit de tijd. Het wordt gehanteerd als een panacee ten behoeve van een onbepaalde werknemersbehoefte aan individuele erkenning en dienovereenkomstige beloning. De stimulans is gering, evenals het verkregen nut (hoge administratieve kosten). Beter dan door de ideeënbus wordt het contact tussen leiding en uitvoering bevorderd door een openhartige uitwisseling van informatie en ideeën in groepsverband, waardoor tevens de steun aan een idee en de kans op doorvoering groter worden.

R. T. Ross, eveneens personeeldirecteur, meent dat het systeem sinds haar eerste toepassing (in 1880 op een Schotse scheepswerf) nog altijd haar waarde bewijst. Naast kostenverlaging en betere produktiemethoden geldt als belangrijk voordeel de vergroting van de arbeidskwaliteit en de kans van de man in de overall om ook origineel aan het produktieproces deel te nemen. De genoemde bezwaren stammen z.i. uit fouten van de leiding en zijn niet inherent aan het systeem. In 1963 nam bijna 45% van de werknemers in Ford Motors aan het systeem deel. De voor een idee betaalde premie bedraagt 1/6 van de geschatte jaarlijkse besparingen, welke in 1963 opliepen tot ongeveer 9 miljoen dollar.

Ba VI - 13
E 641.212.46

Factory, juli 1964

Personalchef: ja oder nein?

S c h w e i t e r, J. H. — In vele ondernemingen is de aanstelling van een personeelchef vaak niet meer dan een modeverschijnsel. Mede daardoor is de kennis van rationele

beslissingscriteria geboden. Van primaire betekenis is het aantal personeelsleden. De schrijver onderscheidt vijf klassen; het is mogelijk dat bedrijven met 300 werknemers en meer een personeelchef moeten aantrekken. Deze grens kan echter verschuiven in verband met de aard van het bedrijf en de bedrijfstak, terwijl bv. ook de samenstelling van het personeel een rol kan spelen. De schrijver stelt als algemene regel dat deze personeelsfunctie noodzakelijk wordt, indien de totale door ander bedrijfskader aan personeelszaken bestede tijd een volledige gedifferentieerde dagtaak mogelijk maakt. Teneinde de onafhankelijkheid van de personeelchef zoveel mogelijk te waarborgen, verdient het de voorkeur iemand van buiten het eigen bedrijf aan te trekken. Om dezelfde reden is het gewenst dat de personeelchef rechtstreeks aan de bedrijfsleiding verantwoording aflegt. De schrijver geeft verder o.a. een uitvoerige taakbeschrijving van deze functie.

Ba VI - 13 : Ba VII - 1
E 641.211.4

Industriële Organisatie, 1964 nr. 7

Introducing the Marketing Channel to Price Theory

Mallen, B. — In tegenstelling tot de meeste andere facetten van marketing is het begrip van de afzetkanalen in geringe mate met de economische theorie geïntegreerd. De prijs die de finale consument voor een goed betaalt is de resultante van een uitgebreide en gecompliceerde prijzensamenhang in de bedrijfskolom.

Teneinde afzetkanalen en prijsentheorie wat dichter tot elkaar te brengen en mede ter verklaring van de verhoudingen tussen kopers en verkopers zoals die zich op de verschillende markten kunnen voordoen, onderscheidt de schrijver de gebruikelijke markt vormen.

Vervolgens gaat hij voor een aantal situaties na in welke mate de marktverhoudingen van invloed zijn op de prijzen waarmee de vragers en aanbieders in de bedrijfskolom geconfronteerd worden, alsmede op de prijs welke de consument uiteindelijk betaalt. Achtereenvolgens worden besproken de conflictsituaties die zich tussen de verschillende niveaus van de bedrijfskolom kunnen voordoen, eenzijdig en tweezijdig monopolie, de verticale relaties tussen de verschillende markten, monopsonie en oligopsonie, bilateraal monopolie en bilateraal oligopolie, de voorraadtheorie en de theorie van het prijsniveau.

Ba VI - 15 : Ba IV - 9
E 134.124 : E 135.2 : E 641.25

Journal of Marketing, juli 1964

Our Challenge: Better Managing

Spivey, C. Th. — Een beter bedrijfsbeleid met behulp van beter voorbereide en beter toegeruste bedrijfsleiders begint met de analyse van de taken, verantwoordelijkheden en vereiste bekwaamheden van deze functie. De schrijver onderscheidt en werkt nader uit een viertal beleidstaken, t.w. resultatenwaardering, planning, organiseren, doen uitvoeren. Een van de voornaamste eigenschappen waarover een ondernemingsleider moet beschikken, is wel het vermogen om een effectieve personele communicatie in stand te houden teneinde te geraken tot een doelmatige en geïnspireerde delegatie van bevoegdheden. Zelfontwikkeling met behulp van doel-programma's wordt beschouwd als de beste wijze om toekomstige leiders te vormen. De schrijver noemt een zestal criteria voor de ontwikkeling van deze doelstellingen.

Ba VI - 16
E 641.22

Financial Executive, juli 1964

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Mythe en werkelijkheid in de arbeidsorganisatie

Koekbakker, Prof. Dr. J. — In een sociaal-psychologisch betoog over de mythe van de arbeid en de arbeidsorganisatie wordt in de eerste plaats gesteld dat de mythe van de mens als machine in de arbeidsorganisatie niet meer opgaat en vervangen is door de mythe van de humane arbeid; de arbeider of beter: medewerker, is thans mens geworden. Alhoewel deze mythe evenals de voorgaande een nuttige functie vervult met betrekking tot de arbeidsorganisatie, brengt zij ook gevaren met zich mee. In het bijzonder moet gewaakt worden tegen generaliseren: men kan niet per bedrijf strikte voorschriften geven over de wijze van werkorganisatie. Ook bestaat het gevaar dat aan emoties en gevoelens met betrekking tot de arbeid een te grote plaats wordt ingeruimd. Onderzoek naar de realiteit ter plaatse is nodig, opdat een beter, meer gedifferentieerd beeld wordt verkregen; hetzelfde geldt voor de positie van de werkbaas. Een derde mythevorming betreft de hoogste leiding als beslissende instantie. Alhoewel systematisch onderzoek in deze nog nauwelijks plaatsvindt, kan toch wel gesteld worden dat het proces van besluitvorming veelal anders en trager verloopt dan de mythe over de leiding het doet

voorkomen. Er wordt wel zeer veel gepraat door de topleiders, mogelijk wel 70 à 80% van hun tijd. Ook hier is onderzoek, naar de mythe en naar de praktijk, gewenst. Tenslotte bestaat in Nederland nog de mythe van de overlegorganen, waarover al evenmin veel bekend is. Men dient echter te bedenken dat de realiteit van vandaag beslist over de mythe van morgen.

Ba VII - 1 : Ba VI - 13
E 641.21

Maatschappij-Belangen, juni 1964

De arbeidsbezoldiging

Leuven, I. r. J. van — Het antwoord op de vraag wat de arbeider - in zeer ruime zin - verwacht van het loon en waarmee dit rekening dient te houden, kan gerangschikt worden onder één van een drietal opvattingen. In de eerste opvatting, „salaris-koopkracht”, dient het loon om een bepaald levenspeil te bereiken; de voornaamste koopkrachtbepalende factor is de verdeling van het nationaal inkomen. De overheid zorgt voor een beschermd minimumloon. De opvatting „salaris-consideratie”, gericht op de aan de werkgever bewezen diensten, is van groot belang voor de beloningspolitiek omdat moeilijkheden bij de loonbepaling veelal samenhangen met onderlinge salarisvergelijking. De schrijver behandelt een aantal beloningsstelsels. Terwijl in deze conceptie het arbeidsrendement primair is, ligt in de derde opvatting, die van de „salaris-deelname”, de nadruk op de kostprijs. Het loon wordt beschouwd als een middel om het personeel te bezoldigen in de functie van zijn deelneming aan de ondernemingsactiviteit. In verband hiermede werkt de schrijver achtereenvolgens uit het produktiviteitsbelang, steunend op de absolute vooruitgang van de onderneming zelf, en het welvaartsbelang, gebaseerd op de vooruitgang in vergelijking met de concurrenten.

Ba VII - 2 : VII - 3
E 225.6 : E 641.215

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, september 1964

Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling

Het door een studiegcommissie van de drie vakcentrales, N.V.V., N.K.V. en C.N.V., opgestelde rapport over de bezitsvorming, heeft geleid tot een aantal commentaren. Verwezen moge worden naar o.a. Economisch-Statistische Berichten van 5 en 19 augustus met resp. beschouwingen van Dr. Th. M. Scholten en Prof. Dr. J. Wemelsfelder en naar „De Werkgever” van 1 oktober, waarin werd opgenomen een door de redactie van de „Katholieke Werkgever” opgestelde samenvatting van commentaren, t.w. door Prof. Dr. J. Pen, Prof. Dr. C. F. Scheffer en Prof. Dr. D. B. J. Schouten. Geen van de genoemde commentatoren verwacht per saldo enig heil van de beoogde vermogensaanwasdeling.

Ba VII - 3
E 641.216.3

Economisch-Statistische Berichten, 5 en 19 augustus 1964
De Werkgever, 1 oktober 1964

Judging the Performance of Subordinates

Brown, W. — De beoordeling van ondergeschikten, uitsluitend op grond van de verrichte prestaties, is onjuist omdat, naast de invloed van externe factoren, deze verrichtingen veelal afhankelijk zijn van talloze door anderen genomen beslissingen. De schrijver bespreekt enkele aspecten en maatregelen ter bevordering van een objectieve beoordeling. Deze dient te geschieden op grond van alle verrichtingen, met inbegrip van niet-meetbare en van die welke betrekking hebben op gedelegeerde bevoegdheden. Voor de onderscheidene vormen van ontslag, overplaatsing e.d. moeten afzonderlijke procedures worden gevolgd en criteria worden aangelegd. Voor een bepaalde taak ongeschikt bevonden employés dienen bij de bezetting van vrijkomende plaatsen voorrang te krijgen boven nieuw aan te trekken personeel. Bij overplaatsing naar een lager werkniveau moet de beloning worden gehandhaafd; salarisverhoging kan eerst plaats vinden indien het gestegen werkniveau dit toestaat. Via deze en soortgelijke maatregelen is het mogelijk een betere aansluiting te vinden tussen de individuele bekwaamheden en de verrichten werkzaamheden.

Ba VII - 5
E 641.213

Management international, 1964 nr. 2